

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЭКОЛОГООРИЕНТИРОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ

А.Б.Жупецкий, Т.А.Першина

г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация: Проведено исследование наличия на предприятии экологоориентированных факторов ресурсосберегающего управления. Выявлены типичные проблемы в плане ресурсосбережения, а также непосредственно экологические проблемы, которые в значительной степени вредят и негативно влияют на эффективность использования трудовых ресурсов предприятия. Существующая система управления качеством на предприятии не позволяет в полной мере решать проблемы ресурсосбережения, о чем свидетельствует значительное ухудшение финансового состояния предприятия.

Ключевые слова: Фактор, экологоориентированный, ресурс, предприятие

Abstract: The study of the presence of environmentally-oriented factors of resource-saving management at the enterprise has been carried out. Identified are typical problems in terms of resource conservations, as well as directly environmental problems, which largely damage and negatively affect the efficiency of using the labor resources of the enterprise. The current quality management system at the enterprise does not allow solving the problems of resource conservation in full, as evidenced by a significant deterioration in the financial condition of the enterprise.

Keywords: Factor, environmentally oriented, resource, enterprise

Введение. Под экологоориентированным использованием ресурсов понимается максимально возможное уподобление производственных процессов в целом и ресурсных циклов в частности природным круговоротам веществ в биосфере, либо это любые мероприятия, снижающие опасность производства для природы и человека. Проблемы в части обеспечения ресурсосбережения для всех предприятиях типичны. Под ресурсным циклом понимается совокупность превращений и пространственных перемещений (добыче, переработке, транспортировке, хранению, погрузочно-разгрузочные операции и т.д.) определенного ресурса, изъятого из природной среды и выступающего в виде природного компонента, на пути использования его человеком до выхода вновь в природную среду. В основе экологизации производственных ресурсных циклов лежит ресурсосбережение, основанное на передовых технологиях переработки первичных ресурсов и их движение от природного состояния к потребителю в виде готовой продукции и дальнейшее использование в последующих циклах. Пути ресурсосбережения показывают, что в основу ресурсосбережения положено максимальное сбережение ресурсов на всех стадиях производства и использования.

Методы исследования. Природные компоненты выступают начальным или промежуточным звеном в длинной цепи ресурсного цикла, связывающим природу и конечную продукцию производства. Объем и стоимость

использованных первичных ресурсов – это вопросы и задачи, которые решает производитель (предприятие), поскольку потребителю они не важны. В связи с этим эколого-ориентированное производство исходит не из самого содержания природного компонента и того, сколько их можно использовать, а от количества тех природных компонентов, которые дойдут до потребителя в составе готовой продукции.

Экологоориентированный подход к ресурсопотреблению требует тщательного анализа взаимозаменяемости и дополняемости факторов производства (трудовых ресурсов, основных производственных фондов, материально-технических и финансовых ресурсов, информации и энергии) с позиций конечного результата (прибыли) при условии сбережения природных компонент ресурсов, сохранения количества и качества производимой продукции. Таким образом, оптимизация взаимодействия внутренних факторов ресурсосбережения предприятия, их комбинирование и замена на менее затратные и ресурсоемкие, позволяет снизить нагрузку на природную компоненту в каждом ресурсе предприятия, а значит, и на саму Природу. Именно с учётом взаимозаменяемости внутренних факторов ресурсосбережения, с точки зрения эколого-ориентированного подхода, определяются реальные потребности предприятия в первичных ресурсах.

Ресурсосберегающая технология – это преобразование первичных ресурсов во вторичные, а затем – в конечную продукцию с минимальным расходом природных компонент на всех стадиях ресурсной цепи.

Важным направлением в ресурсосбережении является всемерное использование принципа заменимости ресурсов, под которым понимается замещение одного природного компонента другим, более экономичным и экологически безопасным. Взаимозаменяемость различается по экономическому и техническому критериям. Не всякие природные компоненты, взаимозаменяемые технически, позволяют производить замену с экономической и экологической точек зрения, и наоборот. Пути ресурсосбережения представлены в таблице 1.

Действующая на типичном предприятии черной металлургии система менеджмента качества соответствует международному стандарту ISO 9001:2008 позволяет реализовать данный принцип ресурсосбережения, но не достаточна для получения эффектов ресурсосбережения в полном объеме, как показал анализ эффективности использования ресурсов.

Предприятие имеет сертификат соответствия, выданный центром сертификации «Монолит» и признаваемый Рособоронзаказом, Росстандартом и госкорпорацией «Росатом», имеет сертификат соответствия правилам AD 2000-

Merkblatt W0/TRD 100. Этот документ международного уровня, выданный органом по сертификации «ТЮФ ЗЮД», подтверждает, что предприятие имеет оборудование, обеспечивающее профессиональные и отвечающие современному уровню техники производство и контроль, и применяет систему менеджмента качества согласно техническими нормам и стандартам.

Таблица 1

Пути ресурсосбережения

Направление	Путь
Внедрение ресурсосберегающих технологий	«Безотходная» Малоотходная Новая техника Повышение выхода продукции Снижение ресурсоемкости Удлинение срока службы продукции
Взаимозаменяемость ПК	Материалы-заменители Материалы экономичные Нетрадиционные источники энергии Повышение качества продукции
Нормирование ПК	Нормы: – изъятие ресурса – расход – запас – плата за ресурсы
Экономия ПК	Интенсификация использования Комплексное использование Использование вторичных ресурсов Уменьшение потерь и отходов Снижение норм расхода

Кроме того, от «ТЮФ ЗЮД» предприятие черной металлургии получило сертификат производителя материалов, используемых в строительстве, по стандартам CPD 89/106/ЕЕС. Крупнейшая сертификационная организация «Germanischer Lloyd» по достоинству оценила работу и отметила предприятие сертификатом соответствия.

СМК организации является средством достижения политики и целей в области качества, являющейся основой функционирования и постоянного улучшения СМК в соответствии с принципами и требованиями MS ISO 9001 и ГОСТ РВ 15.002. Она дает возможность всем работникам, потребителям и поставщикам получить представление об отношении руководства организации к качеству через определение стратегических планов занять место среди производителей металлопродукции, а также о путях их постижения.

Определяя свою цель - лидерство на рынке на территории РФ и СНГ,

высшее руководство предприятия черной металлургии определило и пути достижения своей цели в политике в области качества. В организационной структуре предприятия предусмотрен отдел управления качеством, выполняющий методические, координирующие, контрольные, аналитические функции для соответствия СМК и выпускаемой на предприятии черной металлургии продукции установленным требованиям и ожиданиям потребителей. Для улучшения контроля качества выпускаемой продукции на предприятии разработаны и функционируют контролируемые СМК процессы.

Политика предприятия черной металлургии в области промышленной безопасности, охраны и экологичности труда преследует следующие цели:

1. Достижение и поддержание промышленной безопасности и охраны труда на уровне, характеризуемом степенью риска, не превышающем допустимой величины, в том числе за счет выполнения установленных для металлургических предприятий требований по промышленной безопасности и охране труда.

2. Обеспечение уверенности руководства предприятия в том, что промышленная безопасность и охрана труда поддерживается на заданном уровне, реализации мер по предупреждению травм и ухудшению здоровья работников в результате воздействия на них вредных и (или) опасных производственных факторов, стремлении к постоянному улучшению и результативности системы управления промышленной безопасностью и охраной труда.

3. Представление гарантий внешней стороне (органам государственной власти, органам местного самоуправления, общественным объединениям и гражданам) в том, что требуемый уровень промышленной безопасности и охраны труда обеспечивается или будет обеспечен.

Результаты. Обеспечение выполнения требований промышленной безопасности и охраны труда является приоритетным направлением в деятельности предприятия черной металлургии, для достижения которой приняты обязательства в сфере безопасности и обеспечения экологичных условий труда:

1. Постоянно совершенствовать систему управления промышленной безопасностью и охраной труда, непрерывно поддерживать ее работоспособность, а также обеспечивать финансирование мероприятий в области промышленной безопасности и охраны труда.

2. Соблюдать требования промышленной безопасности и охраны труда, содержащиеся в Федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ, а также в нормативных технических документах, которые принимаются в

установленном порядке, а также других требований, связанных с отраслевыми рисками.

3. Проводить всестороннюю оценку риска аварий и связанных с ними угроз, соответствующих характерам и масштабам эксплуатируемых опасных производственных объектов.

4. Информировать работников об условиях труда на рабочих местах, о существующих производственных рисках, о полагающихся компенсациях за нанесение вреда здоровью.

5. Разрабатывать и применять методы контроля документации системы управления промышленной безопасностью и охраной труда.

6. Цели и задачи политики в области промышленной безопасности и охраны труда доводить до сведения всего трудовые ресурсы с тем, чтобы каждый работник знал о своих обязанностях и правах в области промышленной безопасности и охраны труда.

7. Обеспечивать доступность и открытость для любых заинтересованных сторон нашей политики.

8. Планировать выполнение мероприятий, направленных на повышение эффективности и безопасности технологических процессов, а также на улучшение условий труда на рабочих местах в подразделениях предприятия.

9. Периодически подвергать анализу деятельность системы управления промышленной безопасностью и охраной труда, стремиться к систематической оценке степени достижения поставленных целей с осуществлением последующих корректирующих действий.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 30167-2014 Ресурсосбережение. Порядок установления показателей ресурсосбережения в документации на продукцию Электронный ресурс <http://docs.cntd.ru/document/1200122469> (дата обращения 11.03.2024 г.)

2. Национальный стандарт Российской Федерации Ресурсосбережение: общие положения : Resources saving. general. ГОСТ Р 52106-2003 / Утвержден Постановлением Госстандарта России от 3 июля 2003 г. N 236-ст, Дата введения -1 июля 2004 года

3. P50-603-1-89 Рекомендации. Разработка стандартов на термины и определения. - М.: ВНИИКИ. 1990 (с изменением № 1)

4. Директива Совета Европейского Союза 96/61/ЕС от 24 сентября 1996 г. «О комплексном предотвращении и контроле загрязнений»

5. Бережливое производство в действии [Электронный ресурс] URL: <https://omk.ru/press/media/15730/> (дата обращения 11.04.2024 г.)

6. ВТЗ поделился с предпринимателями опытом внедрения «Бережливого производства» [Электронный ресурс] URL: <http://www.metalinfo.ru/ru/news/103766> (дата обращения 11.04.2024 г.)